

**ТЕОРИЯ СЕМАНТИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ПРОСТРАНСТВА: ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ И ПОДХОДЫ**

Ходжакулова Шахло Аскарровна

Термезский государственный университет

e-mail: shahlo19700520@mail.ru

***Аннотация.** Статья посвящена исследованию теории функционально-семантического пространства, которая представляет собой подход к анализу языка, акцентирующий внимание на взаимодействии функций языка и его семантических аспектов. В работе рассматриваются основные принципы данной теории, а также механизмы, с помощью которых языковые единицы формируют смысловые структуры в контексте коммуникативной ситуации. Анализируются примеры из различных языков, что позволяет продемонстрировать универсальность и гибкость функционально-семантического подхода. Особенное внимание уделяется вопросам метафоричности, прагматического значения и контекстуальной адаптации языковых форм. В заключении обсуждаются перспективы применения данной теории в смежных областях, таких как когнитивная лингвистика, психолингвистика и социолингвистика, что подчеркивает значимость функционально-семантического анализа для современного языкознания.*

***Ключевые слова:** анализ, наука, исследования, лексика, язык, значения, функция.*

***Annotatsiya.** Maqola til funktsiyalari va uning semantik jihatlarining o'zaro ta'siriga qaratilgan til tahliliga yondashuv bo'lgan funktsional-semantik makon nazariyasini o'rganishga bag'ishlangan. Maqolada ushbu nazariyaning asosiy tamoyillari, shuningdek, lingvistik birliklarning kommunikativ vaziyat sharoitida semantik tuzilmalarni shakllantirish mexanizmlari ko'rib chiqiladi. Turli tillardagi misollar tahlil qilinadi, bu bizga funktsional-semantik yondashuvning universalligi va moslashuvchanligini ko'rsatishga imkon beradi. Til shakllarining metafora, pragmatik ma'no va kontekstual moslashuv masalalariga alohida e'tibor beriladi. Xulosa qilib aytganda, ushbu nazariyani kognitiv lingvistika, psixolingvistika va sotsiolingvistika kabi tegishli sohalarda qo'llash istiqbollari ko'rib chiqilib, bu zamonaviy tilshunoslik uchun funktsional semantik tahlilning muhimligini ta'kidlaydi.*

***Kalit so'zlar:** tahlil, fan, tadqiqot, lug'at, til, ma'no, vazifa.*

***Annotation.** The article is devoted to the study of the theory of functional-semantic space, which is an approach to the analysis of language that focuses on the interaction of language functions and its semantic aspects. The paper examines the*

basic principles of this theory, as well as the mechanisms by which linguistic units form semantic structures in the context of a communicative situation. Examples from various languages are analyzed, which allows us to demonstrate the universality and flexibility of the functional-semantic approach. Particular attention is paid to issues of metaphor, pragmatic meaning and contextual adaptation of linguistic forms. In conclusion, the prospects for the application of this theory in related fields, such as cognitive linguistics, psycholinguistics and sociolinguistics, are discussed, which emphasizes the importance of functional semantic analysis for modern linguistics.

Key words: *analysis, science, research, vocabulary, language, meaning, function*

XX и XXI века — это эпоха языкознания, когда исследования актуальных проблем и задач лексикологии, а также перспективы общего развития теории значений и оценок требуют поиска новых лингвистических подходов и свежих взглядов на ранее изученные вопросы. Это вовлекает в область научных исследований лингвистики множество не исследованных в сопоставительном плане вопросов. Современное языкознание постепенно отказывается от принципа, предложенного Ф. де Соссюром, который предписывал изучать «язык в самом себе». В центре внимания теперь оказывается языковая личность, а именно культурно-языковое пространство этноса. Это приводит к смещению акцентов с анализа языка как системы к исследованию языка в контексте человека и его сознания, мышления.

В настоящее время лингвисты придерживаются мнения, что в области лингвистической науки происходят существенные изменения, связанные с переходом от восприятия языка как независимой и автономной системы к его описанию в качестве «антропологического феномена» [Кубрякова, 1995:238].

Важно отметить, что новая антропоцентрическая парадигма имеет глубокие исторические корни в науке. Одним из первых ученых, предложивших идеи о создании науки о языке на антропологических основах, является выдающийся немецкий ученый В. фон Гумбольдт. Он утверждал, что «изучение языка не лишено конечной цели и, как и другие сферы, служит высшей и общей цели совместных устремлений человеческого духа, а именно цели познания самим человеческим духом своей сущности и своего места в окружающем видимом и скрытом мире» [Ворожбитова, 2005: 367].

В ономаσιологических исследованиях применяется уникальная методология, при которой анализ языковых явлений осуществляется от значений к их формам. Об этом упоминает Л. А. Покровская в своей работе «Историческое развитие лексики тюркских языков» [Покровская, 1961: 11-81].

Ономасиологический подход к анализу языковых явлений является ключевым и основополагающим принципом функциональной лингвистики, которая представляет собой относительно новаторское направление как в русском, так и в узбекском языкознании. Ономасиологический подход включает в себя исследование номинативных функций анализируемых языковых единиц, то есть их прямого участия в процессах номинации. В связи с этим ономасиологический процесс и номинация имеют тесную взаимосвязь.

Номинация – это процесс наименования объектов, который включает в себя использование языковых средств для обозначения предметов и ситуаций и закрепление за конкретным референтом определенного знака. Например, референт (денотат) конкретного человека, будь то женщина или мужчина, может быть связан с другим лицом через кровное или некровное родство и обозначается терминами «отец» или «мать» в отношении говорящего – адресанта (антропоцентра). Таким образом, номинация представляет собой как процесс, так и результат, в ходе которого референт обретает название, превращая его в языковое явление и отвлекаясь от его экстралингвистической природы.

Современный этап развития языкознания требует от ученых переосмысления ряда вопросов с использованием актуальных методов, одним из которых является анализ языковых материалов как уникальной системы. Это связано с тем, что язык и его уровни рассматриваются как единое целое, включая и лексику с её различными слоями. Каждый слой лексики представляет собой систему, поскольку каждое слово и соответствующее понятие занимают в этой системе строго определенное место, определяемое их взаимосвязями с другими словами и понятиями.

Лексическая система языка не только является наименее изученной, но и представляет собой достаточно сложное образование как по своей структуре, так и по организации. Эта система включает огромное количество элементов, связанных различными отношениями, что делает возможность их систематизации затруднительной и иногда даже вызывает сомнения. В ней присутствуют нерегулярные явления, для описания которых необходимо множество правил, тесно взаимодействующих с внешними, экстралингвистическими факторами. Эта сложность характерна и для микросистемы терминов родства, причем она усиливается в процессе сравнительного анализа языков с различным грамматическим строем.

Выдающийся лингвист начала XX века Е. Д. Поливанов утверждал, что «лексика и фразеология являются единственной сферой языковых явлений, в которой содержание культуры определенной группы людей в конкретный исторический момент отражается более или менее прямо» [Поливанов, 1935: 90].

Это, безусловно, актуально и для нашей темы, касающейся системы обозначений терминов родства.

Система родства на протяжении всей своей истории оставалась и продолжает оставаться одной из ключевых тем в гуманитарных науках. Это объясняется тем, что родственные связи традиционно являются основой общественных отношений и определяют место личности в группе, а также направляют ее действия. Являясь исторически сформировавшейся сетью связей, обязанностей и прав в рамках общества, система родства служит «мощным и эффективным инструментом, регулирующим и направляющим социальную жизнь» [Уайт, 2004: 174].

Таковы общепринятые взгляды этнологов и социологов. Принадлежность человека к группе родства, будь то патрилинейная (по линии отца) или матрилинейная (по линии матери), играет ключевую роль. Родственные связи и отношения отличают человеческое общество от животного мира. На самом деле, система родства формирует уникальную часть социо-нормативной культуры, проникая во все аспекты социальной жизни. Б. Малиновский не без оснований употребил термин «алгебра родства».

Таким образом, он хотел акцентировать внимание на сложности и широте системы родственных отношений. Эта система тесно переплетается с особенностями общения, традициями, архитектурой жилищ и одеждой различных народов, а также с культами, обрядами, воспитанием и вовлечением в культурную и политическую жизнь сел, городов, районов и областей. Поэтому проблемы, связанные с системой родства, стали предметом общественного интереса.

Родственные отношения — это связи между людьми, которые основаны на совместном происхождении от общего предка или возникают в результате брака. Эти отношения помогают формировать социальные группы и определять роли в обществе. Люди, находящиеся в таких отношениях, называются родственниками [Википедия].

Родственные связи представляют собой отношения между людьми, основанные на общих предках или возникающие в результате брака. Эти отношения способствуют формированию социальных групп и определяют роли людей в обществе. Лица, которые состоят в таких отношениях, называются родственниками [Википедия].

Необходимо изучить особенности внутренних связей и отношений в системе родства, а также в русском и узбекском языках. Нужно выявить ключевые средства и механизмы функционирования этой системы, опираясь на терминологию родства, а также на нормы и запреты, принятые в родственных

группах. Одним из полезных ресурсов для изучения систем родства могут служить исследования, относящиеся к системам родства различных народов, особенно тюркоязычных. Между ними существует множество общих черт, обусловленных языковыми и культурными традициями.

Таким образом, исследование системы родства имеет свои традиции. В то же время, в настоящее время стало очевидным, что существует необходимость в комплексном и обобщенном подходе к изучению и тщательном анализе всех терминов, связанных с этой темой. Это особенно важно, поскольку сейчас есть возможность собрать воедино огромное количество разнообразной информации, непосредственно или косвенно касающейся системы родства, что помогает понять её значение и влияние на культурный пласт и общественную жизнь.

Таким образом, проведённый анализ системы родства между русским и киргизским языками продемонстрировал, насколько сложна и разнообразна эта сфера традиционной культуры, а также её глубокую связь со всеми аспектами общественной и семейной жизни народа.

Обнаружилось, что система родства представляет собой тщательно организованную многоуровневую структуру. Первый уровень — лингвистический, представляет собой систему наименований и референций, создающую номенклатуру родства. Второй уровень — психологический и семиотический, включает исторически сложившиеся и стереотипные установки и отношения между родственниками, а также между представителями различных родственных групп и объединений. Третий уровень — социологический, связан с нормами и запретами, которые определяют поведение родственников в зависимости от их положения в общей системе родственных связей и отношений. В процессе исследования также выявился еще один значимый уровень, касающийся различных институтов, ритуалов, обрядов и церемоний, отражающих взаимоотношения между родственниками и родственными группами, а также их роли и позиции в общей системе родственных связей и взаимодействий.

Помимо анализа полей в контексте парадигматических и синтагматических явлений, все более очевидной становилась тенденция рассматривать поле как явление, охватывающее различные уровни. Такому подходу положено начало, хотя сам термин «поле» при этом не использовался. Среди различных аспектов лексикологии семантическое поле вызывало значительный интерес для исследования. Полевой подход к описанию множества языковых явлений оказывается весьма эффективным, так как способствует выявлению системных связей и организации языка на всех его уровнях. Известно, что концепция поля интерпретируется исследователями по-

разному и порой противоречиво, но это не препятствовало проведению анализа многих языковых явлений на основе различных теорий поля.

Интерпретация межуровневых явлений в виде поля, прежде всего, связана с Л. Вайсгербером, который изучал явления аспектуальности через призму различных средств их выражения в разных языках.

Исследования, посвященные средствам выражения, принадлежащим к разным уровням и служащим для передачи в языке аналогичных отношений, а также смыслов или значений, составляют отдельную группу работ, в которых такая совокупность средств интерпретируется как поле [Вайсгербер, 1993: 224].

Во всех исследованиях ключевым моментом является интеграция двух подходов: семасиологического и ономасиологического, при этом функциональная сторона анализируемых явлений занимает центральное место. Отнесение данной группы средств к определенному полю обуславливается наличием общего семантического признака, который, будучи обнаруженным у явлений разных уровней, может иметь как грамматическую, так и лексическую природу.

В российской и международной научной литературе представлено множество теорий полей. В конце XIX - начале XX века исследователи, такие как А. А. Потебня, М. Н. Покровский, Р. М. Мейер, Д. Шперберг и Г. Ипсен, выделили закономерности систематических связей между языковыми единицами, а также различные типы семантических полей.

Согласно теории Р. М. Мейера, можно выделить три типа семантических полей: 1) естественные (названия деревьев, животных, частей тела, чувственных восприятий и т. д.), 2) искусственные (названия воинских званий, составные части механизмов), 3) полуискусственные (терминология охоты и рыбалки, этические категории). Семантический класс он описывает как «структурированность определенного количества выражений с той или иной точки зрения» [Гухман, 1961: 123], что подразумевает рассмотрение с позиции какого-либо конкретного семантического признака, который автор называет дифференцирующим фактором.

Мнения ученых XIX – XX веков о системном характере лексики способствовали дальнейшему изучению данной темы. Идея исследования лексики через семантические (понятийные) поля ассоциируется с именем Й. Трира, который ввел термин «семантическое поле», впервые использованный Г. Ипсеном. Й. Трир определил семантическое поле как набор слов, объединённых общим значением.

Его теория тесно связана с учением В. Гумбольдта о внутренней форме значений. Одним из достижений Й. Трира стало различие между понятиями

«лексическое» и «понятийное», а также введение этих терминов в лексикон.

Согласно его теории, каждое семантическое поле делится на элементарные единицы — понятия и слова, и компоненты словесного поля, подобно мозаичным камешкам, полностью заполняют соответствующее понятийное поле. Таким образом, Й. Трир предполагает полное соответствие между понятийными и словесными полями. Признание этого абсолютного параллелизма считается одной из основных ошибок Й. Трира, поскольку подразумевает, что внутренняя форма языка определяет восприятие мира его носителями.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Кубрякова, Е.С. Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века (опыт парадигмального анализа) [Текст] / Е.С. Кубрякова // Язык и наука 20 века / под ред. Ю.С. Степанова. – М., 1995. – С. 144–238.

2. Ворожбитова, А.А. Теория текста: антропоцентричное направление [Текст] / А.А. Ворожбитова. – 2-е изд., испр. – М.: Высш.шк., 2005. – 367 с.

3. Вайсгербер, Л. Родной язык и формирование духа [Текст] / Л. Вайсгербер. – М.: МГУ, 1993. – 224 с.

4. Гухман, М. М. Лингвистическая теория Л. Вайсгербера [Текст] / М. М. Гухман // Вопросы теории языка в современной зарубежной лингвистике. – М., 1961. – С. 123–162

5. Ходжакулова Ш. Основные понятия научной терминологии. Universal journal of law, finance and applied sciences Vol. 2 NO. 16 (2024): с. 22-30.

6. Покровская, А.А. Термины родства в тюркских языках [Текст] / А. А. Покровская // Историческое развитие лексики тюркских языков. – М., 1961. – С. 11–81.

7. Поливанов, Е.Д. Опыт частной методики преподавателя русского языка узбекам [Текст] / Е.Д. Поливанов. – Ташкент; Самарканд: Гос. изд-во УзССР, 1935. – Ч. 1. – 90 с.

8. Уайт, Л. Избранное: эволюция культуры [Текст] / Л. Уайт. – М.: РОССПЭН, 2004. – 1062 с.